

MASOFAVIY MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH ORQALI KATTAQO'RG'ON SUV OMBORI ATROF YERLARINI KO'P YILLIK O'ZGARISHINI MONITORINGI

¹Z.B. Islamova, ²L.A. Gafurova

^{1,2}Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929377>

***Annotatsiya.** Suv ombori atrof tuproqlariga ta'sir jarayonini o'rganish uchun masofaviy tasvirlarga ishlov berish jarayoni tasvirining har bir kanalini bir-biriga bog'lashdan, topografik xarita-sxema yordamida ko'rsatilgan maydonning geografik joylashuvini aniqlashdan boshlangan. Geografik koordinatalarga bog'lashni amalga oshirilib, birlashtirilgan tasvirlar deshifrovka qilinib ob'yektlar tasniflangan. Deshifrovkalash jarayoni deshifrovkalanuvchi ob'yektlarni identifikatsiyalashni o'z ichiga oldi va deshifrovkalovchi belgilar bo'yicha amalga oshirildi. Olingan va qayta ishlangan tasvirlari Kattaqo'rg'on suv ombori atrof hududining 1987, 1996, 2001, 2011 va 2021-yillardagi Landstat sun'iy yo'ldoshidan olingan fotosuratlar tahlili orqali yer turlarini dinamik o'zgarishi uzoq yillar mobaynida bir turdan ikkinchi turga bosqichma-bosqich o'tish (transformatsiya) jarayonlarini kuzatish mumkin.*

***Kalit so'zlar:** masofaviy ma'lumotlar, Kattaqo'rg'on suv ombori, yerlar monitoring, yerdan foydalanish, kartografik modellar.*

Kattaqo'rg'on suv ombori va unga tutash hududlar kartografik modellar, LULC-Yerdan foydalanish va YQO' dinamikasining statistik tahlili hamda ularni bo'z va yaylov maydonlarning qisqarishi, lalmikor va sug'oriladigan yerlarning ko'payishi, suv ombori ta'sirida yer osti suvlari oqimlarining shakllanishi va evolyutsiya jarayonlarining tezlashishi hamda tuproq transformatsiyasi bo'yicha tahlil qilindi.

Tadqiqotda (Supervised classification) nazorat ostida tasniflash usulidan foydalanib, LULC (Land Use Land Cover change) – yerdan foydalanish va yer qoplamining o'zgarishi (YFYQO') holatini ko'rsatildi.

LULC tasnifi masofaviy zondlashda eng ko'p qo'llaniladigan dasturlardan biridir. Yer qoplami va yerdan foydalanishning o'zgarishi tahlili - bu masofadan zondlash ma'lumotlari asosida yer qoplami kechayotgan o'zgarishlarning dinamikasini baholash metodologiyasidir.

Ushbu turdagi tasnifda foydalanuvchi namunaviy sinflarni taqdim etgan holatda tasvirning dasturiy ta'minot asosidagi tahlili va statistik natijalariga asoslangan. Bu jarayon umumiy xususiyatlarga ega piksellarni guruhlashni o'z ichiga oladi. Kompyuter qaysi piksellar o'zaro bog'liqligini aniqlaydi va ularni sinflarga ajratadi. Foydalanuvchi dasturiy ta'minot qaysi algoritmdan foydalanishini va nechta sinf chiqish kerakligi sonini ham belgilaydi. Shu bilan birga, foydalanuvchi tasniflanayotgan hududni bilishi kerak (masalan, suv ombori, yerlar, aholi yashash hududlari).

LULC yerdan foydalanish va yer qoplamining o'zgarishi (YFYQO') xaritalari mahalliy, mintaqaviy va milliy darajadagi dasturlarni rejalashtirish, boshqarish va monitoring qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu turdagi ma'lumotlar, bir tomondan, yerdan foydalanish jihatlarini yaxshiroq tushunishni ta'minlaydi, ikkinchi tomondan, qishloq xo'jaligining rivojlantirishini rejalashtirish uchun zarur bo'lgan dasturlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun yerdan foydalanishda yer qoplamidagi o'zgarishlarning ma'lum

vaqt oralig‘ida davom etayotgan jarayonini kuzatib borish kerak. Bu hududning hozirgi va o‘tmishdagi LULC - yerdan foydalanish, yer qoplami haqida ma‘lumot talab qiladi. LULC xaritalari, shuningdek, ekotizim va atrof-muhitimizda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni o‘rganishga yordam beradi.

Bu foydalanuvchi ma‘lum sinflarni ifodalovchi tasvirdagi piksellar namunalarini tanlashi va keyin tasvirni qayta ishlash dasturiga ushbu namuna maydonidan kosmos rasmidagi barcha boshqa piksellarni tasniflash uchun havola (namuna) sifatida foydalanishni buyurishi mumkin degan fikrga asoslanadi. Namuna olish maydoni foydalanuvchi bilimi asosida tanlanadi. Foydalanuvchi boshqa piksellarni guruhlash uchun ularning qanchalik o‘xshash bo‘lishi kerakligi bo‘yicha chegaralarni ham belgilaydi. Ushbu chegaralar ko‘pincha mashg‘ulot maydonining spektral xususiyatlariga, ortiqcha yoki ma‘lum bir o‘sishga (ko‘pincha ma‘lum spektral diapazonlarda “yorqinlik” yoki aks ettirish kuchiga asoslanadi) asoslangan holda o‘rnatiladi. Foydalanuvchi, shuningdek, tasvir tasniflanadigan sinflar sonini ham belgilaydi.

1-rasm. Kattaqo‘rg‘on suv omborining atrofi yer turlari bo‘yicha dinamik o‘zgarishi

1-jadval

Suv ombori atrof hududi yerlarining ko‘p yillik o‘zgarishi

Yillar Ko‘rsatkichlar	1987 yil		1996 yil		2001 yil		2011 yil		2021 yil	
	ga	%								
Umumiy maydoni	77747		77747		77747		77747		7747	
Suv yuzasi maydoni	7835	10	7835	10	7835	10	7835	10	7835	10
Qo‘riq yerlari	19436	25	17104	22	13994	18	9330	12	7775	10
Yaylov yerlari	22487	29	19376	25	15489	20	13156	17	4712	19
Lalmi (haydaladigan) yerlari	18659	24	22547	29	25657	33	31099	40	9543	38
Sug‘oriladigan yerlar	9330	12	10885	14	14772	19	16327	21	7882	23

Ushbu turdagi tasnifda foydalanuvchi namunaviy sinflarni taqdim etmasdan, tasvirning dasturiy ta’minot tahliliga asoslangan. Bu umumiy xususiyatlarga ega piksellarni guruhlashni o‘z ichiga oladi. Kompyuter qaysi piksellar o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va ularni sinflarga guruhlash usulidan foydalanadi. Foydalanuvchi dasturiy ta’minot qaysi algoritmdan foydalanishini va chiqish sinflarining kerakligi sonini belgilaydi.

O‘zgarishlarni aniqlash LULC - yerdan foydalanish va yer qoplami haqida ma’lumot xaritasi yordamida bir xil mintaqada, bir joyda, bir necha xil vaqt oralig‘idagi ma’lumotlarni ko‘rsatish imkoniyatiga ega. ArcGIS-10.8 da ma’lumot manbai sifatida sun’iy yo‘ldosh tasvirlaridan foydalangan holda o‘rganilgan hududga asoslanib, yer qoplaminin bir nechta turlari ajratildi. Rasm tasnifi maksimal ehtimollik tasnifi usuli yordamida amalga oshirildi.

2-rasm. Kattaqo‘rg‘on suv ombori atrof hududi yerlarining uzoq yillar mobaynida o‘zgarishi

Biz ushbu ishda bir xil mintaqada, bir joyda, bir necha yillar: 1977, 1987, 1996, 2001, 2021 yillardagi YFYQO‘ xaritasini tuzdik. Hududning 1987, 1996, 2001, va 2021 yillardagi LANDSAT sun’iy yo‘ldoshidan olingan va qayta ishlangan tasvirlari (1 va 2-rasmlar). Suv ombori atrof hududi yerlarining uzoq yillar mobaynida o‘zgarishi. (1-jadval). Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Landsat dan olingan va qayta ishlangan tasvirlar Kattaqo‘rg‘on suv ombori atrof hududining 1987, 1996, 2001, va 2021 yillardagi LANDSAT sun’iy yo‘ldoshidan olingan fotosuratlar tahlili orqali yer turlari dinamik o‘zgarishining uzoq yillar mobaynidagi bir turdan ikkinchi turga bosqichma-bosqich o‘tish jarayonlarini kuzatish mumkin (1-jadval).

Ushbu hududda tuproq qoplaminin o‘zgarishi tuproqlarning bosqichma-bosqich o‘tish (transformatsiya) jarayonlarida tuproq genetik guruhlarining shakllanishiga olib keladi.

Qo‘riq va yaylov yerlarning kamayishi, inson faoliyati ta’sirida lalmi va sug‘oriladigan yerlarni miqdorini oshishi, suv ombori ta’siridan yer osti sizot suvlarini oqimi vujudga kelishi, tipik bo‘z tuproqlarning bosqichma-bosqich gidrogen transformatsiya bo‘lishi hamda evolyutsion jarayonlarini tezlashganligi, uning ta’sirida tuproq genetik guruhlarini shakllanayotganligi kuzatiladi. Suv ombori atrofidagi yerlarni masofadan zondlash va GAT ma’lumotlarini tahlil qilish o‘tgan yillar ichida yerdan foydalanish, o‘simlik qoplami, aholi punktlari, sezilarli darajada o‘zgarganligini ko‘rsatdi. Yer turlaridan qo‘riq va yaylovlarning kamayishi hamda lalmi hamda sug‘oriladigan yerlar miqdorining oshishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Керзум П.А. и др. Крупномасштабная съемка для мелиоративных целей в орошаемой зоне Таджикской ССР. Ташкент: САНИИРИ, 1967. – 56 с.
2. Панкова Е.И., Мазиков В.М. Методические рекомендации по использованию материалов аэрофотосъемки для оценки засоления почв и проведения солевых съемок орошаемых территорий хлопкосеющей зоны в крупных и средних масштабах. Москва, 1985. - 73 с.
3. Конюшкова М.В., Вышивкин А.А. Связь изображения на космических снимках QUICK BIRD с растительностью, почвами и их засоленностью // ж.: Поволжский экологический журнал. – Саратов, 2009. №1. – С. 35-46.
4. NDVI – теория и практика //ГИС-Лаб: Географические информационные системы и дистанционное зондирование [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <https://gis-lab.info>